

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Халматжанова Г.Д.

к.э.н., доцент

Ферганский государственный университет

Аннотация.

В статье говорится о целесообразности рассмотрения конкурентоспособности страны через призму международной конкурентоспособности кластеров – объединения фирм, относящихся к разным секторам, а не отдельных фирм, в частности, о важности способности этих кластеров эффективно использовать внутренние ресурсы, об использовании кластерного подхода к изучению экономических процессов для определения конкурентоспособности.

Ключевые слова: кластерная деятельность, эффективность, методы оценки, конкурентоспособность, внутренние ресурсы, кластерный подход, "блоки развития", агропромышленный комплекс, инновационная деятельность.

METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF CLUSTER ACTIVITY MANAGEMENT

Annotation.

The article talks about the expediency of considering the competitiveness of a country through the prism of the international competitiveness of clusters – associations of firms belonging to different sectors, not individual firms, in particular, the importance of the ability of these clusters to effectively use internal resources, the

use of a cluster approach to the study of economic processes to determine competitiveness.

Keywords: cluster activity, efficiency, assessment methods, competitiveness, internal resources, cluster approach, "development blocks", agro-industrial complex, innovation activity.

М. Портер считает, что стоит рассматривать конкурентоспособность страны через призму международной конкурентоспособности кластеров – объединения фирм, относящихся к разным секторам, а не отдельных фирм, в частности, первостепенное значение имеет способность этих кластеров эффективно использовать внутренние ресурсы. Кластерный подход к изучению экономических процессов для принятия решений о конкурентоспособности также используется в ряде других теорий:

- Э.Люмер изучал кластеры с более высоким уровнем экспорта в ходе анализа торговли на национальном уровне;
- И.Толенадо и Д. Соле использовали понятие “филеры” при описании групп технологических областей;
- Кластерная теория Е.Дачмена основана на тезисе “о блоках прогресса”;
- Преимущество теории, разработанной И.Фельдманом, заключается в том, что она основана на крупномасштабном эмпирическом исследовании предприятий диверсифицированной формы в разных странах.

В экономической литературе к понятию “кластер” подводится огромное количество определений, и они являются основой кластерной теории экономического развития.

Эффективные “кластерные стратегии” стали особенно популярны за последнее десятилетие. Кластеры создаются в центрах предпринимательской практики, и они смогли показать свою силу и конкурентоспособность на мировом рынке. Государство оказывает поддержку существующим кластерам и

поддерживает создание новых, которые ранее не были связаны друг с другом. Кластерная стратегия широко используется в европейских странах.

В соответствии с мировой практикой, основными признаками кластеров в АПК являются следующие:

- Наличие системно развивающихся отношений, конкуренции и сотрудничества (в том числе государственно-партнерских отношений, совместных проектов) между участниками кластера;

- экономические отношения хозяйствующих субъектов-участников кластера, тот факт, что эти контакты имеют доминирующее значение для большинства участников кластера (фермеров и фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, сервисных структур и т.д.);

- Высокая инновационная активность участников кластера, ориентация на постоянное совершенствование конкурентных преимуществ (зарубежные университеты и институты, научные центры, инновационные центры и т.д.);

- наличие ведущей-крупной организации, которая определяет долгосрочную экономику, инновации и другие стратегии всей системы (для хлопково-текстильного кластера - текстильное промышленное предприятие, для плодоовощного кластера - перерабатывающее предприятие и т.д.);

- долгосрочная координация взаимодействия участников кластера в рамках производственных программ, инновационной деятельности, базовых систем менеджмента, контроля качества и т.д. (сертификационные лаборатории, инспекции качества, органы управления *maxallian* и т.д.).

Еще одним важным признаком, отличающим агропромышленный кластер от других, является общность моделей производственно-кооперационного и иного взаимодействия хозяйствующих субъектов, кормилец, ведущий (интегрирующий) продукт (хлопок, виноградарство, овощи, продукция животноводства и т.д.) является четко выраженным фактором.

Фактор инновационной ориентации участников агропромышленного комплекса является важным аспектом, отличающим кластер. Кластеры, как правило, формируются в тех местах, где ожидается или реализуется опережающий рост в области производственных технологий и технологий и дальнейший выход на новые "рыночные площадки".

Деятельность данного агрокластера осуществляется по следующим направлениям:

- на основе изучения передовых зарубежных экспериментов по выращиванию фруктов и овощей, их широкого использования в территориальных условиях, а также внедрения кластерной системы в области плодоовощеводства

привлечение специалистов;

- выращивание сельскохозяйственной продукции, полностью удовлетворяющей спрос внешнего рынка, ее селекция и семеноводство в будущем и развитие в нашей стране;

- рекомендуется внедрить систему, полностью охватывающую процесс посадки, выращивания, хранения, переработки и реализации продуктивных плодоовощных культур, а также современные инновационные, ресурсосберегающие технологии в процесс выращивания плодоовощной продукции и соблюдения фитосанитарных правил.

Целью государственной кластерной политики является создание условий для повышения уровня конкурентоспособности экономики агропромышленного комплекса путем внедрения кластерной модели развития. В соответствии с этой целью должны быть определены следующие задачи государственной агрокластерной политики:

- формирование нормативной базы, регулирующей деятельность в области развития агрокластеров;

- определение приоритетов для формирования и развития агрокластеров и осуществление мониторинга в области кластерного развития ASM;

- создать условия для профессиональной подготовки специалистов и руководителей по вопросам развития агрокластеров;

- создание условий для разработки и реализации инициатив и проектов агрокластера;

- Формирование системы государственной поддержки кластерной модели развития АПК и обеспечение ее функционирования.

Централизация действий государства по внедрению кластерной модели развития с учетом мирового опыта повышения уровня конкурентоспособности АПК предусматривает следующие направления государственной кластерной политики:

- нормативно-правовое регулирование деятельности в области кластерного развития экономики, включая разработку и принятие проектов нормативных правовых актов, которые могут осуществляться в рамках кластерного развития национальной экономики (национальные технологические платформы, инновационные комплексы, ассоциации участников кластера, стратегические альянсы, и т.д.), а также меры государственной поддержки в;

- определение приоритетов их развития в региональном разрезе, включая организацию и осуществление постоянного мониторинга процессов формирования и развития кластеров на базе малого бизнеса и частного предпринимательства. Также требуется организовать выявление (отождествление) кластеров, формируемых на базе малого бизнеса и частного предпринимательства, и разработать методические рекомендации по организации и осуществлению мониторинга за кластерным развитием экономики, отражающие вопросы методологии;

- организационно-методическая поддержка при разработке и реализации кластерных инициатив и проектов. Для этого предусматривается организация

общественно-консультативных советов и комиссий из числа представителей бизнес-сообщества, науки и образования, заинтересованных в реализации кластерных инициатив и проектов при Министерстве экономики, Министерстве инновационного развития и органах власти;

-поддержка самоорганизации малого бизнеса и частного предпринимательства по формированию кластеров, включая разработку и продвижение кластерных инициатив с реализацией будущих кластерных проектов.

Несмотря на широкое освещение кластерного подхода в региональных экономических исследованиях отечественными и зарубежными учеными, теоретические и организационные основы формирования региональных кластеров промышленных и инфраструктурных сетей остаются недостаточно разработанными. В научной литературе механизм формирования регионального кластера и методология оценки социально-экономической эффективности их деятельности изучены слабо. Что касается Узбекистана, то развитие региональных кластеров в важнейших отраслях экономики позволяет решить задачу повышения конкурентоспособности экономики Узбекистана и реализовать ее на основе принципов конкурентоспособности, открытости, эффективности, стандартизации интегрированных регионов Евразийского экономического пространства.

Исходя из поставленной цели, поставлены следующие задачи: систематизация теоретических основ кластерного подхода в региональном экономическом развитии, раскрытие экономической сущности регионального кластера как формы территориальной организации экономики; классификация региональных кластеров по типам; выявление конкурентных преимуществ и экономических эффектов разработка методологии оценки эффективности.

Список использованной литературы.

1. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. – London: Macmillan, 1990. – С. 144.
2. Усакова Т.В., Барабанов А.С. и др. Производственные кластеры как инструмент роста конкурентоспособности региона. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. – С. 107.
3. Бэ Янг Сон. Управление развитием текстильной промышленности на основе стратегии формирования кластеров (на материалах Республики Корея и Республики Узбекистан): автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Ташкент, 2008. – С.26.
4. Khalmatjanova, G. D., Yuldasheva, G. A., Rayimdjanova, G. K. (2022). Features of Criteria of Profitability of Cotton–Textile Cluster. In E. G. Popkova, & V. S. Sergi (Eds.), Sustainable Agriculture. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1125-5_12
5. Халматжанова Г.Д. Локомотив аграрного сектора экономики. Ж.: Образование и наука в России и за рубежом. : Москва. №3, 2020.
6. Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Кластерный механизм-способ модернизации текстильной отрасли Узбекистана. Межвузовский научный конгресс: "Высшая школа: научные исследования". НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 28
7. Халматжанова Г.Д. Локомотив аграрного сектора экономики. Ж.: Образование и наука в России и за рубежом. : Москва. №3, 2020.
8. Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Кластерный механизм-способ модернизации текстильной отрасли Узбекистана. Межвузовский научный конгресс: "Высшая школа: научные исследования". НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 28.

9.Khalmatjanova, G. D. (2020). Mechanisms of formation of agricultural clusters in the economy of Uzbekistan. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 10(12), 847-852.

10.Халматжанова, Г. Д. (2021). НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В УЗБЕКИСТАНЕ. *Scientific progress*, 2(3), 179-186.

11.Халматжанова, Г. (2020). КЛАСТЕРЫ-ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Редакционная коллегия: ПМ Першукевич, академик РАН, 319.

12.Halmathanova, G. J. (2020). The locomotive of the agricultural sectorz. *Образование и наука в России и за рубежом*, (3), 55-56.

13.Халматжанова, Г. Д. (2019). Модернизация и диверсификация-приоритетная задача сельского хозяйства Республики Узбекистан. *Образование и наука в России и за рубежом*, (16), 373-377.

14.Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Переработка сельхозпродукции и дальнейшее развитие пищевой промышленности Республики Узбекистан. In *НАУКА И ИННОВАЦИИ-СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ* (pp. 38-43).

15.Халматжанова, Г. Д. (2020). ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. In *МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ* (pp. 26-34).

16.Халматжанова, Г. Д., & Мирзаахмадова, З. М. (2021). " ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР"-ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. *Евразийский Союз Ученых*, (3-3 (84)), 20-21.

17.Халматжанова, Г. Д., & Бахрамов, А. Х. (2020). ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ. In

МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 219-225).

18.Халматжанова, Г. Д., & Маннопова, М. С. (2020). РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ С УЧЁТОМ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 238-244).

19.Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008). ИНВЕСТИЦИИ-СТИМУЛЯТОР УСТОЙЧИВОГО РОСТА. Вопросы экономических наук, (4), 80-81.

20.Халматжанова, Г. Д. (2021). РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

21.Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008). Конкурентоспособность-повышение качества продукции. Проблемы экономики, (3), 33-34.